

SHISHA ERITISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH

Ruzibayev Bahrom Rustambayevich

E-mail: bahrom_smd@mail.ru

Otaqoziyev Ziyodullo Abdullojonovich

E-mail: otaquzievziyodulla@gmail.com,

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya: Xozirgi kunda barcha sanoat sohalarida, jumladan shisha ishlab chiqarish sanoatida ham energiya tejankor texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shisha ishlab chiqarish jarayonini jadallashtirishning bir qancha usullari mavjud bo‘lib, xom ashyolarni mexanik faollashtirish yangi yo‘nalishdagi usul hisoblanadi. Ushbu maqolada shisha pishirishda ishlatiladigan xom ashyolarni granulometrik tarkibini o‘rganish, ularni mexanik faollashtirish orqali o‘zaro ta’sirlashishi va uning shisha pishirish jarayoniga ta’siri haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: shisha, xom ashyo, energiya, mexanik faollashtirish, tarkib

ACCELERATION OF THE GLASS MELTING PROCESS

Ruzibayev Baxrom Rustambayevich

E-mail: bahrom_smd@mail.ru

Otaquziyev Ziyodullo Abdullojonovich

E-mail: otaquzievziyodullo@gmail.com,

Tashkent Chemical Technology Institute

Abstract: Today, the development and introduction of energy-saving technologies is one of the most pressing issues in all industries, including the glass industry. There are several ways to accelerate the glass production process, and mechanical activation of raw materials is a new directional method. This article discusses the study of the granulometric composition of raw materials used in glass baking, their interaction through mechanical activation and its effect on the glass

baking process.

Keywords: glass, raw materials, energy, mechanical activation, content

Jahon ilmiy-texnikaviy taraqqiyotining yuqori sur'at sharoitida mahalliy shisha ishlab chiqarishni raqobatbardoshligini ta'minlash, energiya samaradorligi va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini oshirish yo'nalishida shisha ishlab chiqarishni takomillashtirishni taqozo qiladi. Shisha ishlab chiqarishni jadallashtirishning istiqbolli usulidan biri bu – mexanik faollashtirish ya'ni, xom ashyo materiallarining mayin tuyish hisoblanadi.

Ma'lumki, xomashyoni mexanik faollashtirish kimyoviy texnologiyalarning fizik-kimyoviy jarayonlarini jadallashtirishning intensiv vositasidan biridir. Xomashyoni mayin tuyishning shisha eritishning bosqichlari kinetikasiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadigan ilmiy ishlar olib borilgan. Ushbu yo'nalishda ko'plab tadqiqotlarning aksariyati, shisha aralashmalarining o'lchami (50 – 100 mkm) bo'lgan xom ashyolar ustida olib borilgan. Bundan tashqari, tadqiqotchilarning xomashyo maydalanishining shishasimon aralashmaga ta'siri va shisha massasining yoritishi haqidagi xulosalari juda ziddiyatli bo'lib, ayniqsa, faollashtirilgan aralashmalarga asoslanib eritilgan oynalarning sifat ko'rsatkichlari haqida ma'lumot juda cheklangan. Bu masalalar zamonaviy eksperimental materiallar asosida yana ilmiy va texnologik tahlillarni talab qiladi[1].

Moddalarni mayin tuyishning fizik-kimyoviy jarayonlari xaqidagi nazariyalarining hozirgi darajasi va kam energiya talab qiluvchi maydalash agregatlarini yaratish, shisha xom ashyolarini mexanoaktivlashtirishni o'rganish, shuningdek, ushbu xomashyolar asosida yuqori sifatli shisha ishlab chiqarish uchun energiya tejoyvchi texnologiyalarni ishlab chiqishda ham yangi imkoniyatlar yaratadi.

Jahon ilmiy-texnikaviy taraqqiyotining muttasil ortib borayotgan sur'atlari mavjud texnologiyalarni uzluksiz takomillashtirishni va yaxshilangan xususiyatlarga ega materiallarni yaratishni talab qiladi. Shisha sanoati xam bundan istisno emas. Shisha tayyorlash texnologiyasi yordamida juda ko'p turli xil mahsulotlar va

materiallar olinadi. Masalan, oynalar, oziq-ovqat maxsulotlari uchun shisha idishlar, maxsus texnik shishalar, ko‘zoynaklar va boshqalar.

Eritilgan shishaning yuqori sifatligini odatda uning tarkibida begona qo‘shimchalar (gaz pufakchalari yoki kristallar) va kimyoviy nomuvofiqlik yuqligi bilan tavsiflanadi. Ko‘p turdagi shishalarni ishlab chiqarishda tayyor mahsulotda katta pufakchalar yoki kristallarning mavjudligi shishaning sifatiga ta’sir ko‘rsatadi [2].

Tarkibi har xil shishaning bo‘laklari turli xil termofizik xususiyatlarga ega bo‘ladi. Eritilgan shishani sovutish jarayonida molyar hajmining pasayishi shishaning alohida olingan qismlarida har xil tezlikda kamayadi. Natijada ular o‘rtasida kuchlanishlarni yuzaga keladi. Agar kuchlanish mustaxkamlikdan yuqori bo‘lsa, mahsulotni qoliplash yoki issiqlik bilan ishlov berish jarayonida uning parchalanishi yoki yoriqlar paydo bo‘lishiga olib keladi. Shuning uchun, turli xil tarkibdagi shishalarning ko‘payishi shisha tolali, yassi shisha va shisha buyumlarining ishlab chiqarilishida nuqsonli mahsulotlar va yo‘qotishlarni sezilarli o‘shiga olib keladi[3].

Shisha eritish jarayonida eritilgan shishaning gomogenlashuv darajasining oshishiga har bir bosqichi eng qulay sharoitlarda o‘tishini tashkil etish orqali erishish mumkin. Buning uchun shisha tayyorlashning barcha bosqichlarini fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniqlash va olingan ma’lumotlar asosida jadallashtirish usulini taklif qilish kerak.

Shisha olishda ishlatiladigan xom ashyolarni mexanik faollashtirish shunday usullardan biri xisoblanadi. Bunda shisha tarkibiga kiruvchi har bir xom ashyoning granulometrik tarkibi o‘rganilib, har bir xom ashyo va ularning aralashmalarini granulometrik tarkibi aniqlanadi. Shu bilan birga ushbu xom ashyolarga mexanik aktivlashtirish, ya’ni ularni mayin tuyishning ta’siri o‘rganiladi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, shisha pishirishda ishlatiladigan xom ashyolarni mexanik faollashtirish, ularni o‘zaro ta’sirlashishiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Bu esa o‘z navbatida shishani erish jarayonini tezlashishiga va energiyani tejashga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘uxati:

1. Гуляян Й.А., Технология стекла и стеклоизделий: Учеб. для средних специальных учебных заведений. – Владимир: Транзит-Икс, 2003. – 480 с.
2. Бирюков Д.Й., Засепин А.Ф., Кортон В.С. Влияние точечных дефектов поверхностного слоя на прочностные характеристики стекол // Физика и химия стекла. - 2001. - Т. 27. - № 4. - С. 503 - 512.

